

Outline Penelitian Skripsi

A. Data Mahasiswa

Nama : Pipih Ratnasari
NIM : 222301122
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

B. Data Penelitian:

1. Deskripsikan bidang minat Anda dalam Pendidikan Agama Islam.

Bidang minat saya berfokus pada Pengembangan Karakter dan Pendidikan Akhlak dalam keluarga. Secara spesifik, saya mendalami bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an melalui kitab tafsir klasik dapat diinternalisasikan untuk membentuk kepribadian anak di era modern.

2. Apa masalah atau fenomena yang Anda amati dalam bidang minat Anda?

Munculnya krisis moralitas kontemporer pada generasi muda, seperti kasus perundungan (*bullying*), kecanduan judi daring (*online*), hingga lunturnya adab terhadap orang tua dan guru. Masalah ini berakar pada lemahnya peran keluarga sebagai unit pendidikan utama, di mana orang tua sering kali hanya fokus pada kebutuhan ekonomi namun kurang dalam memberikan pendidikan jiwa.

3. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam konteks pendidikan keluarga di era modern. Saat ini, tantangan teknologi dan ruang digital sering kali melemahkan kontrol diri anak, sehingga dibutuhkan rujukan pendidikan akhlak yang kuat dan aplikatif, seperti yang dicontohkan dalam wasiat Luqman Al-Hakim.

4. Mengapa masalah ini penting untuk diteliti (Relevansi)?

Penelitian ini penting karena menawarkan solusi atas degradasi moral melalui pendekatan Al-Qur'an. Dengan membedah nilai syukur, tauhid, kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*), dan etika sosial, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pendidik untuk membentuk karakter anak yang kokoh di tengah tantangan zaman.

5. Apa saja literatur yang mendukung adanya masalah atau fenomena ini?

- * Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, perputaran uang judi daring di Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi dan melibatkan remaja.
- * Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mencatat peningkatan kasus perundungan di sekolah.
- * Riset *Digital Civility Index* (DCI) menyoroti rendahnya kesantunan netizen Indonesia dalam berinteraksi di dunia digital.

6. Apa kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang ingin Anda isi (Novelty)?

Meskipun banyak penelitian membahas pendidikan akhlak dalam QS. Luqman, sebagian besar lebih fokus pada kurikulum formal di sekolah. Kebaruan penelitian saya terletak pada analisis mendalam nilai akhlak sebagai solusi pencegahan krisis moral praktis (seperti judi daring dan *bullying*) serta perumusan langkah konkret bagi orang tua untuk menerapkannya di rumah.

7. Apa tujuan utama dari penelitian Anda?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19 berdasarkan perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan merumuskan strategi implementasinya dalam lingkungan keluarga agar relevan dengan tantangan moral masa kini.

8. Metodologi Penelitian (Singkat)

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama berasal dari kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menarik kesimpulan praktis.